

**СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЯЗЫК», «РЕЧЬ», «РЕЧЕВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», «РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ»**

Терехова Ольга Евгеньевна

*и.о. доцента кафедры «Педагогика и психология дошкольного
образования» Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами*

Аннотация: операциональные механизмы речи рассматриваются в единстве двух звеньев: составления слов из элементов и фраз из слов. В каждом из этих звеньев также есть два звена - отбор и составление.

Ключевые слова: речь, язык, общение, форма общения, речевая активность, механизмы речи, функционирование речи

Abstract: the operational mechanisms of speech are considered in the unity of two links: the formation of words from elements and phrases from words. Each of these links also has two links - selection and compilation.

Keywords: speech, language, communication, form of communication, speech activity, speech mechanisms, speech functioning

Для современных исследований речи характерен системный подход, который проявляется в изучении явления «во множестве внешних и внутренних отношений, в которых оно существует как целостная система». Рече-языковая система выступает во множестве отношений, основными из которых являются функционирование её как аппарата семантической информации, переводящего смысл в слова и находящегося в тесной связи с сознанием и эмоциями человека, как психофизиологического явления (т.е. функции мозга, устройства, порождающего физические звуки, воспринимающего и дифференцирующего их), как инструмента общения и социального контакта.

Обратимся вначале к понятию «речь». Анализ общих подходов к речи как объекту научного исследования позволяет сделать вывод о необычайной сложности и многоаспектности этого феномена, изучение которого чрезвычайно важно для понимания всех сторон психического развития. «Речь как своеобразная деятельность не стоит в ряду с другими видами деятельности, она занимает центральное место в процессе психического развития...»[2].

Речь рассматривается как исторически сложившаяся форма общения, опосредованная языком, как речевая деятельность, которая может выступать и в виде целостного акта деятельности, и в виде речевого действия, включенного в неречевую деятельность (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя). В научной литературе используются и следующие трактовки речи: речь - способ пользования языком, способ реализации речевой деятельности (И.А.Зимняя), речь - процесс пользования языком, процесс общения посредством языка, процесс психического отражения (С.Л.Рубинштейн), процесс выражения мыслей, чувств, волеизъявлений посредством языка в процессе общения (С.Л.Рубинштейн, В.А.Артемов); речь - акт индивидуального пользования языком (Ф.де Соссюр).

Сравнивая указанные подходы, характеризующие речь с разных точек зрения, можно выделить общие особенности речи как объекта научного изучения.

Во-первых, речь - это процесс применения языка в действии. Речевая деятельность субъекта включает язык и речь как внутренние средства и способы ее реализации.

Во-вторых, речь - это психическое явление, как достояние личности, имеющее индивидуальные характеристики, развивающееся в конкретных условиях межличностного взаимодействия людей, в отличие от языка - явления социального, достояния народа, развивающегося в общественно-исторических условиях.

В методической литературе термины «речь», «речевая деятельность» используются часто как синонимы, а также как равнозначные понятию «речевое общение», что, на наш взгляд, не всегда оправдано.

Вопрос о соотношении понятий «язык», «речь», «речевая деятельность», «речевое общение» имеет особое значение в связи с обучением языку и речи. По мнению специалистов в области обучения иностранному и родному языку в качестве объекта обучения должна выступать речевая деятельность. По определению И.А.Зимней, «речевая деятельность как объект обучения есть активный, целенаправленный, мотивированный, предметный (содержательный) процесс выдачи и (или) приема сформированной и сформулированной посредством языка мысли (волеизъявления, выражения чувств), направленный на удовлетворение коммуникативно- познавательной потребности человека в процессе общения» [3].

Мнения ученых совпадают в том, что в обучении языку (иностранному или родному) на первом месте должно стоять не накопление языковых средств, усвоение единиц языка, а применение языка в коммуникативной деятельности. В противном случае снижается естественная коммуникативность речи, она становится «напряженной» (этот признак речи, противоположный «непринужденности» выделен А.В.Пименовым.

Разработка вопросов формирования речевой активности дошкольников на основе теории речевой деятельности является также чрезвычайно актуальной и значимой как для теории, так и для практики дошкольного воспитания. Анализ литературы показал, что в большей степени освещены вопросы формирования потребностно-мотивационного компонента речевой деятельности. В теоретических и методических работах убедительно показано, что обогащение мотивации речевой деятельности повышает эффективность работы по развитию речи детей.

Анализ работ по лингвистике, психолингвистике, психофизиологии позволяет говорить о том, что в современных исследованиях на первый план

выдвигаются вопросы семантики речи, повышается интерес к экспериментальным разработкам по этой проблеме.

Интересным и перспективным направлением науки являются психофизиологические исследования, изучающие механизмы речевой деятельности. Впервые эту проблему поставил и решал Н.И.Жинкин. Он отмечал, что «механизм речи - это живой, постоянно перестраивающийся и в норме постоянно совершенствующийся механизм» [4]. Утверждая двузвенность (двусторонность) и взаимодополняемость всех речевых механизмов, Н.И.Жинкин включает в их число большое количество достаточно разнородных процессов и явлений, которые могут быть представлены некоторой иерархией уровней. В качестве самых общих уровней иерархии выступают механизмы «приема и выдачи» сообщения (механизмы осмысления в единстве анализа и синтеза, памяти в единстве долговременного и оперативного опережающего отражения). Операциональные механизмы речи выступают в единстве двух звеньев: составления слов из элементов и фраз из слов. В каждом из этих звеньев также есть два звена - отбор и составление.

Одно наименование и перечисление всех уровней и звеньев механизмов речи показывает, что это очень сложное образование. Взаимодействие всех звеньев регулирует и реализует процесс вербального выражения мысли говорящего и приема мысли слушающим.

В анализе механизмов речевой деятельности ученые основываются, с одной стороны, на концепции Н.И.Жинкина, с другой стороны, на основных положениях деятельностного подхода к речевому поведению человека, соотнося механизмы с фазами речевой деятельности.

В качестве перспективной задачи психологических исследований речи рассматривается построение полной концептуальной модели речевой способности человека как психологического явления (Т.Н.Ушакова). В модели должны найти объяснения такие явления: передача с помощью речи

осмысленной информации (т.е. проблема речевой семантики), использование при этом грамматических правил (т.е. включение языка), возможность задействовать акустический канал, употребление речи как инструмента общения и социального контакта, описание всех этих операций в согласовании с действиями мозга.

Источники:

1. Б.Ф.Ломов. https://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/128454/
2. А.Н.Леонтьев. <https://libcats.org/book/640875>
3. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. [https://psychlib.ru/mgppu/ZPo-1991/ZPo-223.htm#\\$p1](https://psychlib.ru/mgppu/ZPo-1991/ZPo-223.htm#$p1).
4. <https://www.pirao.ru/images/news/2014/11/rech-v-obshchenii-norma-otkloneniya-korreksiya.pdf>
5. Махмудова, Д. М. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
6. Juraeva, N. T. (2022). ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 244-251.
7. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.